

Педагогическая модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества

А. С. ФЕТИСОВ, Ю. В. КУДИНОВА, Н. В. БАШКИРЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Полноценная интеграция новых субъектов в российское культурное и правовое пространство невозможна без эффективно организованной работы по патриотическому воспитанию обучающихся, осуществляемому на основе общей исторической памяти, в том числе о защитниках Отечества – героях прошлого и настоящего. В данной связи, *целью исследования* является проектирование модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях новых субъектов Российской Федерации (на примере Запорожской области) на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, внедрение которой будет способствовать повышению уровня патриотизма обучающихся.

Методология и методы. Для диагностики эффективности спроектированной модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории Запорожской области на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества был проведен педагогический эксперимент, охвативший 356 школьников (7-9 классы) 5 общеобразовательных организаций Запорожской области. В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики: методика «Незаконченное предложение» Н.Е. Щурковой, «Диагностика направленности мотивации изучения предмета» Т.Д. Дубовицкой), методика «Патриотизм как я его понимаю» Л.М. Фридман), конкурс проектов «Я – гражданин России», методика «Участие в волонтерской деятельности», модификация методики «Самоактуализационный тест»). Для статистической обработки данных применялось угловое преобразование Фишера.

Результаты. Целенаправленная, планомерная и систематическая работа по патриотическому воспитанию обучающихся посредством внедрения спроектированной модели, содержащей целевой, теоретико-методологической, содержательно-процессуальной, диагностической, результативной блоки, способствует повышению уровня патриотизма школьников. Экспериментальная проверка модели дала следующие результаты по выделенным критериям: мотивационный ($F_{эмп.}^* = 5,11$), когнитивный ($F_{эмп.}^* = 5,29$), деятельностный ($F_{эмп.}^* = 4,35$), рефлексивный ($F_{эмп.}^* = 6,14$).

Заключение. Педагогическая модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, способствует повышению уровня патриотизма обучающихся. Ее эффективность обеспечивается интеграцией традиционных и современных воспитательных технологий, что способствует преемственности поколений и укрепляет духовный фундамент российского общества в условиях современных вызовов и трансформации системы образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

воспитательный процесс, патриотическое воспитание, педагогическая модель, новые субъекты, общеобразовательная организация, защитники Отечества

Для цитирования: Фетисов А. С., Кудинова Ю. В., Башкирева Н. В. Педагогическая модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 232–253. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.15>

Поступила: 25.02.2024 | Одобрена: 11.04.2025 | Опубликована: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Pedagogical model of organising the educational process at general-education organisations based on the preservation and popularisation of the Fatherland defender memory

A. S. FETISOV, YU. V. KUDINOVA, N. V. BASHKIREVA

ABSTRACT

Introduction. Full-value integration of new entities into the Russian cultural and legal space is impossible without the effectively organised patriotic education at school implemented on the basis of shared historical memory, in particular, about the defenders of the Fatherland – heroes of the past and present. In this regard, the study aims to design a model of organising the educational process at general-education organisations in the new entities of the Russian Federation (by the example of The Zaporozhye region) based on the preservation and popularisation of the Fatherland defender memory. The realisation of this model will heighten the learners' patriotism.

Methodology and methods. To assess the efficiency of the designed model of organising the educational process at general-education organisations of the Zaporozhye region based on the preservation and popularisation of the Fatherland defender memory, a pedagogical experiment was held, covering 356 pupils (on their 7th-9th years of study) of five general-education organisations of the Zaporozhye region. The following methods were used as diagnostic tools: "Incomplete sentence" by N.E. Shchurkova, "Assessing the focus of motivation in studying a discipline" by T.D. Dubovitskaya, "Patriotism as I understand it" by L.M. Friedman, project competition "I am a citizen of Russia", "Participation in volunteer activities", and a modified "Self-actualisation test". Fisher's angular transformation was used for statistical data processing.

Results. Determined, orderly, and systematic work, aimed at patriotic education of learners through the use of the designed model containing targeted, theoretical/methodological, substantive/processual, diagnostic, and resultant blocks, contributes to the heightened level of patriotism in schoolchildren. The experimental testing of the model yielded the following results according to the selected criteria: motivational ($\varphi_{emp.}^* = 5.11$), cognitive ($\varphi_{emp.}^* = 5.29$), activity-based ($\varphi_{emp.}^* = 4.35$), and reflective ($\varphi_{emp.}^* = 6.14$).

Conclusion. The pedagogical model of organising the educational process at general-education organisations based on the preservation and popularisation of the Fatherland defender memory contributes to learners' heightened level of patriotism. Its effectiveness is secured by the integration of traditional and modern educational technologies, which is favourable for the continuity of generations and strengthens the spiritual footing of Russian society in the context of modern challenges and the transformation of the educational system.

KEYWORDS

educational process, patriotic education, pedagogical model, new entities, general-education organisation, Fatherland defenders

For Citation: Fetisov, A. S., Kudinova, Yu. V., & Bashkireva, N. V. (2025). Pedagogical model of organising the educational process at general-education organisations based on the preservation and popularisation of the Fatherland defender memory. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (4), 232–253. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.15>

Received: 25 February 2025 | Approved: 11 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в качестве одной из глобальных целей преобразования мира определено «обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования» [1]. Важность образования для устойчивого развития зафиксирована в Рамочной программе действий «Образование-2030», принятой в том же году ЮНЕСКО [2]. При этом еще Конвенцией о правах ребенка, принятой Генассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, зафиксировано, что образование ребенка должно быть направлено, в том числе, на воспитание уважения к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает [3]. На этих базовых принципах строится и современная российская система образования. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет «создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в качестве содержательной составляющей воспитания [4, ст. 2]. Формирование патриотизма, относящегося к традиционным российским ценностям, является сегодня важнейшей миссией российского образования в целом и приоритетным направлением воспитательного процесса в общеобразовательной организации, в частности, что находит отражение в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных основных образовательных программах.

Проблемы воспитания сегодня являются одними из важнейших направлений исследований в педагогической науке. Большой вклад в развитие теории воспитания вносят представители научной школы академика Л.И. Новиковой, на протяжении десятилетий разрабатывающих теорию воспитательных систем, концепции воспитательного пространства и полисубъектности воспитания [5]. В контексте организации воспитательного процесса в общеобразовательной организации сегодня исследуются вопросы использования положений теории коллективного воспитания при организации образовательного процесса в современной школе (И.Ю. Шустова, В.В. Круглов, В.М. Лизинский, Г.Ю. Беляев) [6]; проектирования научно-методического обеспечения процесса воспитания в школе (Н.Л. Селиванова, И.С. Парфенова) [7], в том числе курсов внеурочной деятельности (П.В. Степанов, И.В. Степанова, И.Ю. Шустова) [8], рабочей программы воспитания (И.Ю. Шустова, В.В. Круглов, О.В. Стрижак, Е.О. Черкашин) [9]. В.К. Рябцев и В.И. Слободчиков анализируют условия и механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций в контексте развития личностной и субъектной позиции обучающихся в процессе реализации воспитательной работы в школе [10]. В зарубежных исследованиях затрагиваются вопросы персонализированного образования [11], взаимоотношений учителя и ученика как фактора успешного образования [12].

Очевидно, что проектирование организации воспитательного процесса в общеобразовательной организации сегодня, в том числе в условиях интеграции российского образовательного пространства, должно осуществляться с учетом, как современных реалий, так и накопленного опыта. В данной связи, в поле внимания исследователей - вопросы соотношения традиций и инноваций в воспитании [13], причем в последние годы все активнее используется понятие «ретроинновация» [14]. Поскольку современные вызовы диктуют поиск адекватных времени ответов и решений, значимое число исследований посвящено анализу организации воспитательного процесса в условиях цифровизации [15], необходимости повышения цифровой компетентности обучающихся [16]. К числу значимых аспектов данной проблемы можно отнести выявление рисков, возникающих с появлением информационных технологий в процессе воспитания [17], рисков современной цифровой среды, затрудняющих процесс реализации программ воспитания [18].

Одним из важных направлений современного научного поиска в области теории и практики воспитания является разработка вопросов патриотического воспитания. Теоретико-методологические основы патриотического воспитания представлены в трудах С.А. Алиевой, З.Т. Гасанова [19], проблемам военно-патриотического воспитания посвящены исследования В.И. Лутовинова [20], аспекты гражданско-патриотического воспитания рассматривает Г.Я. Гревцева [21]. К вопросам конструктивного патриотизма в подростковой и молодежной среде обращаются С. В. Васильева, А. В. Микляева [22]. Данная проблематика, в том числе выявление

национальной специфики конструктивного и слепого патриотизма, находит отражение в работах зарубежных авторов – исследователей из Польши (М. Рупар, К. Ямуц-Долинская, М. Колек, М. Секердей) [23], Финляндии (Э. Финелл, К. Стивенсон) [24], Замбии (О. Магасу, Л. Лунгу, Л. Камбони, Л. Джайв, Л. Чильфья) [25]. Т. До и Х. Нго Куанг (Вьетнам), выявляя специфику вьетнамского патриотизма, определяют его в качестве высшей ценности в системе духовных ценностей нации [26]. Д. Лин и Л. Джексон (Китай), анализируя государственную политику КНР в области патриотического воспитания, характеризуют патриотизм как часть нравственного воспитания в китайских школах [27]. Масштабному исследованию американского варианта воспитания патриотизма в школе посвящена работа Р. Каррена и Ч. Дорна [28].

Принятие в 2022 году в Российскую Федерацию новых регионов, в том числе Запорожской области, предопределило необходимость их интеграции в российское образовательное пространство. При этом особенно актуальным является сегодня организация эффективного воспитательного процесса в общеобразовательных организациях новых субъектов, способствующего формированию у обучающихся таких традиционных ценностей российского общества как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, в целях укрепления общности Русского мира. «Разработка и реализация вариативных программ, практик, социально-педагогических технологий гражданского и патриотического воспитания, способствующих интеграции детей и молодёжи из новых субъектов Российской Федерации в российское правовое и культурное пространство» отмечена в качестве одного из направлений развития воспитания в проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2030 года [29].

Таким образом, современной образовательной практикой востребована выработка наиболее эффективных форм, приемов, методов организации патриотической работы с обучающимися, что обуславливает проектирование исследователями различных моделей организации воспитательного процесса, способствующего формированию патриотизма [30]. Так, например, Г.М. Гогиберидзе обосновывает целесообразность внедрения комплекса воспитательных методик, основанных на принципах позитивной психологии, как средства преодоления формального патриотизма в среде российских школьников [31]. Тем не менее, очевиден недостаток научно обоснованных теоретико-методологических основ организации патриотического воспитания, в том числе в общеобразовательных организациях новых субъектов Российской Федерации, в целях их полноценной интеграции в российское культурное и правовое пространство.

Важной составляющей воспитательного процесса, в первую очередь, в части патриотического воспитания, является сохранение памяти о защитниках Отечества. Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Защищать Отечество, – значит, защищать честь и достоинство матери, оградить своей грудью счастье детства» [32, с. 272]. Формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества определено в качестве составляющей воспитательной деятельности, а также обязанности педагога законом «Об образовании в Российской Федерации» [4, ст. 2, 48]. Указом Президента РФ № 314 от 8 мая 2024 года сохранение памяти о защитниках Отечества и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества признано средством формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления общности Русского мира [33].

Очевидно, что популяризация памяти о подвигах защитников Отечества прошлого и современности имеет безусловный воспитательный потенциал, способствуя формированию любви к Родине, гордости за свою страну, общероссийской гражданской идентичности, консолидации общества. Особенную актуальность это приобретает для новых субъектов Российской Федерации, полноценное включение которых в российское культурное и воспитательное пространство возможно только на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и представлений об общей исторической судьбе и исторической памяти, в том числе о защитниках Отечества – героях прошлого и настоящего.

Цель настоящего исследования – спроектировать модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях новых субъектов Российской Федерации (на примере Запорожской области) на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, внедрение которой будет способствовать повышению уровня патриотизма обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве теоретических методов исследования использованы анализ нормативных документов и научной литературы, обобщение, сравнение, систематизация, интерпретация, моделирование. В числе примененных эмпирических методов – эксперимент, наблюдение.

Методологическую базу исследования составили системно-деятельностный, личностно-ориентированный и аксиологический подходы.

Этапы исследования:

1. Январь 2025 года – констатирующий этап эксперимента – диагностика уровня сформированности патриотизма школьников Запорожской области.

Приняли участие 356 обучающихся 7-9-х классов из 5 общеобразовательных организаций Запорожской области, разделенных на экспериментальную (178 человек) и контрольную (178 человек) группы.

На основе выделенных критериев сформированности патриотизма у обучающихся был использован следующий диагностический инструментарий: *мотивационный критерий* (методика «Незаконченное предложение» Н.Е. Щурковой, Диагностика направленности мотивации изучения предмета Т.Д. Дубовицкой), *когнитивный критерий* (тесты по истории России, методика «Патриотизм как я его понимаю» Л.М. Фридман), *деятельностный критерий* (конкурс проектов «Я – гражданин России», методика «Участие в волонтерской деятельности»), *рефлексивный критерий* (модификация методики «Самоактуализационный тест»).

2. Февраль – апрель 2025 года – формирующий этап - внесение материалов о защитниках Отечества в инвариантные и вариативные модули рабочих программ воспитания образовательных организаций, участвующих в эксперименте; формирование у обучающихся знаний о защитниках Отечества в рамках урочной и внеурочной деятельности; организация участия школьников в тематических мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию памяти о защитниках Отечества; включение обучающихся в активные формы деятельности.

3. Май 2025 года – контрольный этап – проведен второй срез диагностики уровня сформированности патриотизма школьников Запорожской области тех же групп.

В качестве метода статистической обработки данных применено угловое преобразование Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования была разработана модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества. Моделирование выступает в качестве общенаучного метода исследования в различных областях, использование которого обусловлено сложностью объективной реальности. В.А. Штофф под моделью понимает «такую мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, отображая, или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам информацию об этом объекте» [34, с. 19]. С.А. Бешенков рассматривает модель как «искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [35].

Модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества имеет блочную структуру (целевой, теоретико-методологический, содержательно- процессуальный, диагностический, результативный блоки).

Таблица 1

Модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК		
Социальный заказ общества	Цель: повышение эффективности организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества.	Нормативно-законодательная база <ul style="list-style-type: none"> Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О Национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», Указ Президента РФ от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК		
Системно-деятельностный подход	<ul style="list-style-type: none"> принцип исторической и социальной памяти; принцип целостности и системности; принцип вариативности. 	
Личностно-ориентированный подход	<ul style="list-style-type: none"> принцип учета индивидуальных, возрастных, национальных особенностей; принцип субъектности; принцип личностно-центристской направленности. 	
Аксиологический подход	<ul style="list-style-type: none"> принцип единства когнитивного и ценностного; принцип межпоколенческой преемственности духовного опыта; принцип интегративности. 	
ПРОЦЕССУАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК		
Педагогические условия: 1) Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 2) Использование разнообразных форм и методов организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества. 3) Применение цифровых технологий. 4) Использование материалов об участниках и героях специальной военной операции. 5) Повышение компетентности педагогов в сфере организации патриотического воспитания.	ЭТАПЫ	Организационный
		Знаниевый
		Содержательно-средовый
		Рефлексивно-деятельностный
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК		
Критерии	Показатели	Уровни
<ul style="list-style-type: none"> мотивационный; когнитивный; деятельностный; рефлексивный. 	<ul style="list-style-type: none"> устойчивый интерес к познанию истории России с опорой на материалы о защитниках Отечества; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за земляков и защитников Отечества; знание обучающимися примеров проявления героизма, имен защитников Отечества на разных этапах исторического развития страны; понимание значения исторической памяти и исторической правды; готовность проявления патриотизма через участие в общественной и волонтерской деятельности; участие в краеведческих, военно-исторических объединениях; самоанализ как активного субъекта общественной и волонтерской деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> низкий; базовый; высокий.
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК		
отражает ожидаемый результат реализации модели – повышение эффективности организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, результатом которой является сформированность патриотизма обучающихся на базовом и высоком уровнях.		

Целевой блок включает цель, социальный заказ общества, нормативно-законодательную базу. Целью выступает повышение эффективности организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества.

Теоретико-методологический блок модели включает научные подходы и принципы.

Системно-деятельностный подход. Понятие системно-деятельностного подхода было введено исследователями-психологами в 1985 г. с целью снятия существовавшей оппозиции внутри отечественной психологической науки между системным подходом, который разрабатывался в трудах классиков отечественной науки (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), и деятельностным подходом, включающим в себя системность (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Системно-деятельностный подход заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на личность, в котором организовано, постепенно и непрерывно с учетом системных закономерностей развития осуществляется приобщение молодых людей к совокупности общественно-политических, социально-культурных, экономических и природных явлений с целью формирования ценностных установок личности, высокой нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу [36, с. 165].

Системно-деятельностный подход в процессе патриотического воспитания заключается в том, что при социальном взаимодействии происходит познание процессов и явлений действительности, которые позволяют приобщить подрастающее поколение к ценностям, традициям, обычаям своего народа и государства, а качества личности, в том числе патриотизм, формируются в условиях активной практической деятельности, направленной на качественные преобразования действительности.

Системно-деятельностный подход конкретизируется в следующих методологических принципах:

Принцип исторической и социальной памяти. Историческая память есть элемент социальной памяти наряду с памятью культурной, этносоциальной, коммуникативной, семейно-родовой и т. п. Во времена устойчивости общественных процессов все элементы социальной памяти функционируют в режиме взаимодополнения. Но историческая память хранит в своей структуре латентные парадоксы. В кризисных ситуациях парадоксы памяти начинают проявлять себя в виде противоречий функций и содержания [37, с. 227]. Социальная память осуществляет связь времён – прошлого, настоящего и будущего, является механизмом закрепления, аккумуляции, сохранения и воспроизведения (восстановления, воссоздания, моделирования) социального опыта. Принцип исторической и социальной памяти выполняет функцию сохранения духовно-нравственного и культурно-исторического наследия народа и воспроизводит это наследие в реконструированных формах содержания патриотического воспитания.

Принцип целостности и системности. Все предметы и явления окружающего мира представляют собой системы, обладающие различной мерой целостности более или менее сложные. Целостность позволяет рассматривать систему одновременно и как единое целое, и в то же время, как подсистему для вышерасположенных уровней. Принцип системности и целостности в патриотическом воспитании подразумевает, что процесс формирования патриотических чувств и ценностей у молодежи должен быть организован как единое целое, включающее различные аспекты образования, культуры и социальной жизни.

Принцип вариативности. Понятие «вариативность» в педагогической теории и практике используется с конца XX века и подразумевает переход от единообразия к многообразию типов и видов образовательных учреждений, разнообразие содержания образования и форм организации образовательного процесса и т. д. Принцип вариативности предполагает формирование учащимися способностей к адекватному принятию решений в ситуациях выбора, развитие у учащихся вариативного мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. Принцип вариативности в патриотическом воспитании подразумевает возможность выбора различных форм, методов и подходов к воспитанию патриотических чувств в зависимости от индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников.

Личностно-ориентированный подход. В.В. Сериков выделяет три главных направления в разномобразии трактовок личностно-ориентированного подхода: общегуманистический феномен, основанный на уважении прав, достоинств ребенка при выборе им образовательного маршрута, учебного плана, учебного учреждения и т. д.; цель, программа педагогической деятельности, базирующаяся на стремлении воспитать личность; специальный вид образования, в основе которого – создание определенной образовательной системы, которая «запускала бы механизмы функционирования и развития личности» [38, с. 16-17]. Личностно-ориентированный подход определяет патриотическое воспитание «как процесс создания педагогических условий для формирования патриотической личностной позиции, являющейся результатом свободного самоопределения человека и проявляющейся в его патриотическом сознании, чувствах, поведении, духовно-нравственных идеалах, героико-гражданских и культурно-исторических ценностях, сопричастности судьбе Отечества, принятии нравственной ответственности за его настоящее и будущее, творчестве и деятельности на благо Родины, готовности к выполнению своего гражданского долга» [39, с. 21].

В основе личностно-ориентированного подхода лежат принципы:

Принцип учета индивидуальных, возрастных, национальных особенностей важен при организации патриотического воспитания, так как на каждом возрастном этапе проявления духовно-нравственных и патриотических чувств имеют свои отличия. Также важен учет личностных особенностей, так как в классе обучаются дети с разными способностями и интересами. Ученики могут иметь различный опыт и понимание патриотизма в зависимости от своей семьи, культуры и социальной среды, также важно учитывать уровень эмоционального интеллекта школьников.

Принцип субъектности предполагает рассмотрение учащегося как субъекта образовательного процесса, то есть как инициативного, активного и ответственного соучастника. «Субъектность – это личностное свойство человека, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия. Это свойство заключается в осознанном и деятельном отношении к миру и ощущении себя в нем, способности производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. Деятельные отношения между людьми (педагог и обучаемый) предполагают развитие у них сторон уникальности, сознательности, что дает предпосылки для саморазвития субъектности личности каждой из сторон. Это является инструментом для совершенствования и развития педагога и ученика» [40, с. 94]. В рамках патриотического воспитания важно формировать у школьников деятельностный патриотизм, который является основой ценностных оценок, ролевых ожиданий и качеств личности человека, а также выступает регулятором социального поведения, представляет собой общественно одобряемую ценность, которая способна инициировать определенные ориентации в деятельности, в первую очередь служение Отечеству.

Принцип личностно-центристской направленности. Личностно-центрированное образование является гуманитарной технологией открытого типа, целью которой является развитие личностных структур сознания (ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции и др.) и индивидуальности обучающихся. Эта цель предполагает развертывание всех компонентов образования в направлении развития личностно-смысловой сущности человека, его интересов, желаний, чувств, мотивов деятельности. Принцип личностно-центристской направленности заключается в приоритете личностных ценностей и постановке обучающегося в центр образовательной деятельности, что обеспечивает раскрытие задатков, способностей и возможностей обучающегося, поддержание и формирование уникальной системы его личностных отношений с субъектами социума, становление самопознания, развитие неповторимой индивидуальности.

Аксиологический подход акцентирует внимание на осознании важности непреходящей ценности твердой гражданской позиции, патриотизма для граждан России, в особенности в современной ситуации; патриотизм является значимым компонентом в духовно-нравственной структуре личности, следовательно, методологию патриотического воспитания следует выстраивать на основе аксиологического подхода. Перед системой образования и воспитания на сегодняшний день стоят конкретные цели и задачи, определяющие методы работы, которые находятся в неразрывной связи с аксиологическими аспектами. Основная задача аксиологии – показать и доказать сущность истинных ценностей, определить их соотношение с фактами реальности, что напрямую связано с темой сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества.

Аксиологический подход конкретизируется в следующих принципах:

Принцип единства когнитивного и ценностного предполагает, что познавательное и ценностное отношения человека к действительности неразрывно взаимосвязаны. В структуре познавательной деятельности происходит не только описание объекта, но и предписание того, каким «должен быть» предмет с позиций ценностного отношения к миру.

Принцип межпоколенческой преемственности духовного опыта предполагает использование в воспитании системы базовых ценностей, которые на протяжении тысячелетий формировали разные поколения, создавая лицо народа и нации. Этот принцип ориентирует на сохранение общих черт многовековой бытовой культуры воспитания, этнокультурные, духовные, героические и созидательные традиции. «Преемственность духовного опыта поколений включает в себя нацеленность не только на сохранение, но и на передачу национальной культуры как набора неких правил, определяющих и ориентирующих человека, являющихся базовыми и служащими опорой при поиске путей самореализации новыми поколениями. Обретая свой собственный путь, молодежь должна иметь возможность опираться на некие идеи (идеалы), формирующие национальную идентичность, одним из проявлений которой является патриотизм» [41, с. 70].

Принцип интегративности предполагает выделение основных направлений патриотического воспитания на основании интегративной природы, интеграционной связи целей и содержания патриотического воспитания с другими направлениями воспитания. По мнению А.К. Быкова «это позволит более глубоко и комплексно представить целевые, содержательные и технологические характеристики патриотического воспитания как социокультурного процесса. Опора на предложенную классификацию даст возможность преодолеть фрагментарность и односторонность в раскрытии сущности и содержания патриотического воспитания, а также целенаправленно исследовать и совершенствовать его основные направления – духовно-патриотическое (нравственно-патриотическое), гражданско-патриотическое, героико-патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-патриотическое» [42, с. 47].

Процессуально-содержательный блок включает педагогические условия, а также содержание работы, представленное включением материалов о защитниках Отечества в инвариантные и вариативные модули рабочей программы воспитания общеобразовательной организации и основные этапы реализации: организационный, знаниевый, событийно-средовой, рефлексивно-деятельностный.

Остановимся на характеристике педагогических условий организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества:

1) *Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.* В младшем школьном возрасте патриотическое воспитание следует строить на основе простых и понятных форм: игры, сказки, творческие задания; необходимо также использовать наглядные материалы, делать акцент на героизацию подвигов. В среднем школьном возрасте у детей развивается критическое мышление, они начинают осознавать свою идентичность. Патриотическое воспитание должно включать проекты, исследовательскую деятельность и быть направлено на формирование гражданской ответственности, активного участия в жизни общества. В старшем школьном возрасте обучающихся интересуют вопросы более глубокого характера, происходит активное освоение социальных ролей, здесь важно применять дебаты, диспуты, участие в волонтерских и общественных проектах. Также важен учет личностных особенностей, так как в классе обучаются дети с разными способностями и интересами.

2) *Использование разнообразных форм и методов* организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, в том числе с привлечением социальных партнеров. Важно обеспечить оптимальный выбор форм и методов патриотического воспитания, среди которых могут быть экскурсии, походы, конкурсы, олимпиады, круглые столы, беседы, кружки, проектная и волонтерская деятельность и т. д.

3) *Применение цифровых технологий*, которые предоставляют новые возможности организации воспитательного процесса: от прохождения курсов повышения квалификации педагогами до использования цифровых образовательных ресурсов для организационно-содержательного наполнения патриотического воспитания.

4) *Использование материалов об участниках и героях специальной военной операции (СВО)* в системе патриотического воспитания школьников; привлечение ветеранов СВО к организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества.

5) *Повышение компетентности педагогов* через реализацию курсов повышения квалификации для эффективной организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества. Важно сформировать теоретическую готовность и практические навыки, которые помогут педагогам выбрать необходимые формы и методы работы с обучающимися, направленные на формирование патриотизма, гражданской инициативы и социальной ответственности.

Целью *организационного этапа* является определение целей, ориентиров организационных условий включения в рабочую программу воспитания материалов по сохранению и популяризации памяти о защитниках Отечества. Изменения могут касаться, как инвариантных, так и вариативных модулей рабочей программы воспитания.

Инвариантные модули рабочей программы воспитания – это обязательные компоненты, которые включены в план каждого учреждения в соответствии с федеральными стандартами. Они направлены на реализацию основных образовательных и воспитательных целей и задач, установленных общегосударственной политикой в области образования. К инвариантным модулям относятся «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профорientация» и т. д. Вариативные модули – это дополнительные компоненты, которые школа может разрабатывать и вносить в свою рабочую программу в соответствии с учётом особенностей и потребностей учащихся, родителей, а также региональных и местных условий. Они отражают адаптированный подход к организации воспитательного процесса и позволяют учитывать интересы и запросы всех участников образовательного процесса. К вариативным модулям относятся «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» и др.

Школа самостоятельно выбирает модули рабочей программы воспитания, в которые вносятся изменения и дополнения, связанные с сохранением и популяризацией памяти о защитниках Отечества. Этот выбор зависит от региональных особенностей, специфики реализуемого школой воспитательного процесса, традиций, кадрового обеспечения.

Целью *знаниевого этапа* является отбор и накопление конкретных знаний, которые выступают содержательной частью реализации модулей программы на основе достоверных исторических фактов. «Защита исторической правды играет ключевую роль в формировании исторической памяти молодежи и других социально-демографических групп российского общества. Историческая память является важным средством сохранения и развития государственного и культурного суверенитета, выступает в качестве основы формирования устойчивых ценностей патриотизма и гражданственности» [43]. В рамках основных направлений патриотического воспитания (духовно-патриотическое, военно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, социально-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-патриотическое) необходимо определить примеры проявления патриотизма и героизма, которые станут основой для внесения изменений в модули рабочей программы воспитания.

Событийно-средовой этап способствует формированию системы взглядов, принципов, убеждений, осознанию важных проблем, приоритетов и ценностей общества и государства и направлен на непосредственное вовлечение учащихся в мероприятия событийной направленности и включение в преобразование среды в процессе патриотического воспитания (через создание школьных музеев, стендов, выставок и т. д.). На данном этапе происходит реализация обновленных модулей рабочей программы воспитания, основанных на сохранении и популяризации памяти о защитниках Отечества.

Целью *рефлексивно-деятельностного этапа* является формирование условий для самоопределения личности, осознания себя гражданином-патриотом, действующим на благо Родины.

Важным представляется формирование субъектности у обучающихся, как основы деятельностного патриотизма. Деятельностный патриотизм – это выражение любви к Родине через активное творческое участие в делах, которые улучшают жизнь и развитие страны. Он предполагает, что человек не просто чувствует патриотизм, но и реализует эти чувства в конкретных действиях. Данный этап способствует формированию самостоятельности, практических умений и навыков, готовности к активному проявлению себя в патриотической деятельности.

Диагностический блок модели включает *критерии* (мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный), показатели (устойчивый интерес к познанию истории России с опорой на материалы о защитниках Отечества; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; знание обучающимися примеров проявления героизма, имен защитников Отечества на разных этапах исторического развития страны; понимание значения исторической памяти и исторической правды; готовность к проявлению патриотизма через участие в общественной и волонтерской деятельности; участие в краеведческих, военно-исторических объединениях; самоанализ как активного субъекта общественной и волонтерской деятельности) и уровни сформированности патриотизма обучающихся как результата организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества (низкий, базовый и высокий).

Результативный блок отражает ожидаемый результат реализации модели – повышение эффективности организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, результатом которой является сформированность патриотизма обучающихся на базовом и высоком уровнях.

Таким образом, в процессе патриотического воспитания школьников из новых субъектов Российской Федерации важно использовать материалы, основанные на сохранении и популяризации памяти о защитниках Отечества. При этом важен системный характер этой деятельности, который может быть реализован через модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, которая имеет блочную структуру и включает следующие блоки: целевой, теоретико-методологический, содержательно-процессуальный, диагностический, результативный.

С целью доказательства эффективности модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества была проведена опытно-экспериментальная работа. Экспериментальной базой стали 5 общеобразовательных организаций Запорожской области, экспериментальной работой были охвачены 356 школьников (7-9 классы), которые были разделены на экспериментальную (178 человек) и контрольную (178 человек) группы.

В ходе экспериментальной работы нами были сформулированы критерии и показатели сформированности патриотизма у обучающихся:

- *мотивационный* (устойчивый интерес к познанию истории России с опорой на материалы о защитниках Отечества; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной);
- *когнитивный* (знание обучающимися примеров проявления героизма, имен защитников Отечества на разных этапах исторического развития страны; понимание значения исторической памяти и исторической правды);
- *деятельностный* (готовность проявления патриотизма через участие в общественной и волонтерской деятельности; участие в краеведческих, военно-исторических объединениях);
- *рефлексивный* (самоанализ как активного субъекта общественной и волонтерской деятельности).

Кроме того, определены уровни сформированности патриотизма обучающихся как результата организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества (низкий, базовый и высокий).

Для каждого из критериев был подобран диагностический инструментарий: мотивационный критерий (методика «Незаконченное предложение» Н.Е. Щурковой, Диагностика направленности мотивации изучения предмета Т.Д. Дубовицкой), когнитивный критерий (тесты по истории России, методика «Патриотизм как я его понимаю» Л.М. Фридман), деятельностный критерий (конкурс проектов «Я – гражданин России», методика «Участие в волонтерской деятельности»), рефлексивный критерий (модификация методики «Самоактуализационный тест»).

Итогом констатирующего этапа эксперимента стали следующие показатели:

Таблица 2

Итоги констатирующего этапа эксперимента

Критерий	Уровень	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Мотивационный	Высокий	6,7 %	7,8 %
	Базовый	47,2%	48,3 %
	Низкий	46,1 %	43,8%
Когнитивный	Высокий	11,8 %	10,7 %
	Базовый	42,13 %	44,3 %
	Низкий	46,1 %	44,9 %
Деятельностный	Высокий	5,6 %	5,0 %
	Базовый	46,1 %	44,3 %
	Низкий	48,3%	50,6%
Рефлексивный	Высокий	3,9%	4,5 %
	Базовый	35,9 %	34,8%
	Низкий	60,1 %	60,7 %

Обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента:

Рисунок 1 Обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента

Анализируя результаты констатирующего этапа эксперимента, делаем вывод о том, что обучающиеся не в полной мере осознают сущность, особенности и значение патриотизма; не всегда заинтересованы в познании истории родного края и национальных традиций; опыт участия в волонтерской и общественно значимой деятельности фрагментарный. Лишь незначительная часть респондентов, принявших участие в констатирующем этапе эксперимента, имеет высокий уровень патриотизма, готова к проявлению активной жизненной позиции, обладает широкими знаниями по истории России и родного края, что является важной составляющей для полноценного развития личности. Таким образом, для достижения эффективного результата патриотического воспитания необходимо создать соответствующие педагогические условия и реализовать

модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества.

Формирующий этап экспериментальной работы направлен на подтверждение эффективности модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, а также поэтапное внедрение разработанных педагогических условий. Реализация модели и педагогических условий осуществлялась в четыре этапа (организационный, знаниевый, событийно-средовый и рефлексивно-деятельностный).

В рамках организационного этапа были внесены изменения в инвариантные и вариативные модули рабочих программ воспитания образовательных организаций, участвующих в эксперименте. В модуль «Школьный урок», «Классное руководство», «Организация предметно-пространственной среды», «Внеурочная деятельность», «Основные школьные дела», «Школьный музей», «Школьные медиа» были внесены изменения, в основу которых положены материалы о защитниках Отечества.

Знаниевый этап предполагал передачу обучающимся знаний о защитниках Отечества в рамках урочной и внеурочной деятельности. Школьникам были продемонстрированы примеры героизма не только связанные с военной историей страны, но имена и примеры выдающихся представителей различных профессий, которые заботились о безопасности и благополучии своей страны и внесли существенный вклад в ее развитие. Использовались такие формы работы как лекции, беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, просмотр кинофильмов, внеклассное чтение и т.д. Было уделено внимание и региональному компоненту: защитникам Отечества – уроженцам Запорожской области.

Событийно-средовый этап предполагал включение школьников в серию тематических мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию памяти о защитниках Отечества, в соответствии с модулями рабочей программы воспитания (классные часы, тематические вечера, уроки Мужества, КТД, линейки памяти, конкурсы, социальные акции, поисковая работа и т. д.). Обязательным для школьников, участвующих в эксперименте, стал курс внеурочной деятельности «Мои земляки – Герои Отечества». Изменения коснулись и предметно-пространственной среды образовательных организаций: были организованы выставки детских рисунков «Защитник в моей семье», тематические выставки в школьных музеях и школьных уголках СВО; на переменах на экранах транслировались фильмы о героях России.

В рамках рефлексивно-деятельностного этапа акцент был сделан на мероприятия, связанные с активной позицией обучающихся, формированием субъектности. Школьники приняли участие в реализации научно-исследовательских проектов, разработке тематических экскурсий, создании стенгазет и подкастов. Центральное место в рамках рефлексивно-деятельностного этапа занимала волонтерская деятельность, как пример деятельностного патриотизма.

В рамках контрольного этапа экспериментального исследования был проведен сравнительный анализ диагностических данных для выявления качественной и количественной динамики уровня патриотизма обучающихся в рамках четырех критериев: мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного.

Таблица 3

Динамика уровня сформированности патриотизма

Критерий	Уровень	Констатирующий этап		Контрольный этап	
		Экспериментальная группа	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Мотивационный	высокий	6,7 %	7,8 %	13,5%	8,9 %
	базовый	47,2%	48,3 %	69,6 %	50,0 %
	низкий	46,1 %	43,8%	16,8 %	41,0 %

Когнитивный	высокий	11,8 %	10,7 %	25,8 %	12,9 %
	базовый	42,13 %	44,3 %	60,1 %	48,9 %
	низкий	46,1 %	44,9 %	14,0 %	38,2 %
Деятельностный	высокий	5,6 %	5,0 %	12,3 %	6,7 %
	базовый	46,1 %	44,3 %	62,9 %	46,6 %
	низкий	48,3%	50,6%	24,7 %	46,6 %
Рефлексивный	высокий	3,9%	4,5 %	11,2 %	5,0 %
	базовый	35,9 %	34,8%	61,2 %	35,9 %
	низкий	60,1 %	60,7 %	27,5 %	59 %

Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента:

Рисунок 2 Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента

Для подтверждения достоверности полученных данных при помощи методов математической статистики был выбран многофункциональный критерий (<https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/>).

ϕ_1 , ϕ_2 определяются по статистическим таблицам, которые соответствуют процентным долям присутствия исследуемого эффекта в экспериментальной и контрольной группах. Построим таблицу в рамках мотивационного критерия для расчета $\phi_{ЭМП}$. * – угловое преобразование Фишера.

Таблица 4

Четырехклеточная таблица для расчета $\phi_{ЭМП}$ в рамках мотивационного критерия

Группы	«Эффект» отсутствует (низкий уровень)		«Эффект» присутствует (базовый и высокие уровни)		Всего
	Число испытуемых	%	Число испытуемых	%	
Экспериментальная	30	16,9	148	83,1	178
Контрольная	73	41,1	105	59,0	178
Всего	103		253		356

H_0 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на низком уровне, причем в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной.

H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на базовом и высоком уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В рамках мотивационного критерия $\varphi_{ЭМП.}^* = 5,11$, полученное значение находится в зоне значимости. Гипотеза H_0 отвергается и подтверждается альтернативная гипотеза H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на эффективном и фрагментарном уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В ходе проверки мотивационного критерия у респондентов экспериментальной группы можно констатировать устойчивый интерес к познанию истории России с опорой на материалы о защитниках Отечества; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной. Обучающиеся проявляют стремление к изучению истории России и краеведения, обладают желанием принимать участие в мероприятиях патриотической направленности, готовы к созидательному труду.

Таблица 5

Четырехклеточная таблица для расчета $\varphi_{ЭМП.}$ в рамках когнитивного критерия

Группы	«Эффект» отсутствует (низкий уровень)		«Эффект» присутствует (базовый и высокие уровни)		Всего
	Число испытуемых	%	Число испытуемых	%	
Экспериментальная	25	14,0	153	86,0%	178
Контрольная	68	38,0	110	62,0%	178
Всего	93		263		356

H_0 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на низком уровне, причем в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной.

H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на базовом и высоком уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

На основании полученных данных в рамках мотивационного критерия по статистической таблице определяем значение φ_1 , φ_2 .

В рамках когнитивного критерия $\varphi_{ЭМП.}^* = 5,29$, полученное значение находится в зоне значимости. Гипотеза H_0 отвергается и подтверждается альтернативная гипотеза H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на эффективном и фрагментарном уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В ходе проверки когнитивного критерия у респондентов экспериментальной группы можно констатировать повышение уровня знаний обучающихся, что свидетельствует об эффективности организуемого исторического просвещения.

Таблица 6

Четырехклеточная таблица для расчета $\varphi_{ЭМП.}$ в рамках деятельностного критерия

Группы	«Эффект» отсутствует (низкий уровень)		«Эффект» присутствует (базовый и высокие уровни)		Всего
	Число испытуемых	%	Число испытуемых	%	
Экспериментальная	44	24,7	134	75,3	178
Контрольная	83	46,6	95	53,4	178
Всего	127		229		356

H_0 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на низком уровне, причем в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной.

H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на базовом и высоком уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В рамках деятельностного критерия $\varphi_{ЭМП.}^* = 4,35$, полученное значение находится в зоне значимости. Гипотеза H_0 отвергается и подтверждается альтернативная гипотеза H_1 – доля лиц,

уровень патриотизма которых находится на эффективном и фрагментарном уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В ходе проверки деятельностного критерия у респондентов экспериментальной группы повысилась степень включенности в общественную и волонтерскую деятельность, обучающиеся стали чаще проявлять свою активную жизненную и гражданскую позицию.

Таблица 7

Четырехклеточная таблица для расчета $F_{ЭМП}$ в рамках рефлексивного критерия

Группы	«Эффект» отсутствует (низкий уровень)		«Эффект» присутствует (базовый и высокие уровни)		Всего
	Число испытуемых	%	Число испытуемых	%	
Экспериментальная	49	27,3	129	72,7	178
Контрольная	105	59,0	73	41,0	178
Всего	154		202		356

H_0 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на низком уровне, причем в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной.

H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на базовом и высоком уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В рамках рефлексивного критерия $F_{ЭМП}^* = 6,14$, полученное значение находится в зоне значимости. Гипотеза H_0 отвергается и подтверждается альтернативная гипотеза H_1 – доля лиц, уровень патриотизма которых находится на эффективном и фрагментарном уровнях, причем в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

В ходе проверки рефлексивного критерия у респондентов экспериментальной группы можно констатировать высокий уровень самоанализа как активного субъекта общественной и волонтерской деятельности.

Анализ результатов исследования свидетельствует о положительной динамике уровней патриотизма школьников. Изменения в уровнях патриотизма учащихся экспериментальной группы являются следствием создания педагогических условий, направленных на достижение эффективных результатов реализации модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества. Итоги проведения педагогического эксперимента дают основание сделать вывод о том, что целенаправленная и систематическая работа по патриотическому воспитанию обучающихся посредством разработанной модели и созданных педагогических условий является оправданной, эффективной и повышает уровень как отдельных компонентов, так и патриотизма школьников в целом.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что внедрение в воспитательный процесс общеобразовательной организации педагогической модели, основанной на сохранении и популяризации памяти о защитниках Отечества, способствует эффективности патриотического воспитания обучающихся.

Исследование показало, что позитивная динамика уровня патриотизма школьников новых субъектов Российской Федерации зависит от педагогических условий организации воспитательного процесса. Это коррелируется с выводами Г.Я. Гревцевой о значимости эффективных технологий для совершенствования и инновационного развития системы воспитания патриотизма [44]. Важность применения современных информационных технологий при организации патриотической работы со школьниками согласуется с выводами В.В. Круглова о необходимости разработки методического обеспечения процесса воспитания, позволяющего совместить тра-

диционные методы воспитательной работы с новыми, информационными, инструментами [45]. Качественная реализация воспитательного процесса в школах новых субъектов, в том числе в части патриотического воспитания, невозможна без соответствующей подготовленности педагога. При этом следует согласиться с мнением И.Я. Шустовой о том, что формирование у школьников таких качеств как любовь к Родине происходит в процессе взаимодействия со «значимым взрослым», готовым помочь школьнику, как в учебной деятельности, так и в разрешении личных проблем и трудностей [46]. Эта идея соотносится с выводами Б. Уитлок о позитивном влиянии педагогов-наставников на воспитание школьников [47].

Системную работу по патриотическому воспитанию в школах новых субъектов Российской Федерации целесообразно осуществлять на основе включения материалов о защитниках Отечества прошлого и современности в воспитательный процесс, посредством их интеграции в вариативные и инвариантные модули рабочей программы воспитания. Этот тезис согласуется с мнением Н.Л. Худяковой, В.Г. Будыкиной о том, что образы героев являются наиболее эффективным средством патриотического воспитания [48], а также выводом Н.В. Дьяченко о том, что использование педагогами примеров реальных исторических героев и примеров героизма современников способствует формированию ценностной шкалы у обучающихся [49]. В данном контексте следует согласиться с идеями Э. Брукса, О. Коутса, Л. Галлифорд о важной роли биографических повествований в нравственном воспитании обучающихся [50].

Исследование показало, что организация воспитательного процесса в общеобразовательных организациях новых субъектов Российской Федерации посредством сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, должна осуществляться на основе активной деятельности и вовлеченности обучающихся. Данный вывод подтверждает положения В.А. Решетникова, Е.В. Решетниковой о важности усиления деятельностного характера патриотизма в условиях трансформационных процессов современной цивилизации [51], а также определение И.В. Власюк и А.О. Гавриловой деятельностного патриотизма через воспитание в процессе творчества [52].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования была спроектирована и апробирована педагогическая модель организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, имеющая блочную структуру (целевой, теоретико-методологический, содержательно-процессуальный, диагностический, результативный блоки). В основе процессуально-содержательного блока модели – включение материалов о защитниках Отечества в инвариантные и вариативные модули рабочей программы воспитания общеобразовательной организации. При этом результативность внедрения модели определяется формированием необходимых педагогических условий, в том числе использования разнообразных форм и методов организации воспитательного процесса, применения цифровых технологий и совершенствования профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций новых субъектов Российской Федерации в части реализации патриотического воспитания.

Проведенная в школах Запорожской области опытно-экспериментальная работа показала, что планомерное поэтапное внедрение разработанной модели организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях на территории новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества, способствует повышению уровня патриотизма обучающихся.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере науки по теме: «Научно-методическое сопровождение организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях новых субъектов Российской Федерации на основе сохранения и популяризации памяти о защитниках Отечества» (номер темы ОТГЕ-2025-0030)

ЛИТЕРАТУРА

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (accessed 2 June 2025)
2. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (accessed 2 June 2025)
3. Convention on the Rights of the Child: resolution / adopted by the General Assembly. Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/80135> (accessed 2 June 2025)
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.05.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 2.06.2025).
5. Степанов П. В. Научная школа академика Л. И. Новиковой: современные исследования и разработки в области воспитания // Отечественная и зарубежная педагогика. 2024. Т. 1, № 4(100). С. 185-197. <https://doi.org/10.24412/2224-0772-2024-100-185-197>
6. Shustova I., Belyaev G., Kruglov V., Lizinsky V. Meaningful ideas of the collective upbringing theory for the social education // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. P. 813-823. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.02.91>
7. Селиванова Н. Л., Парфенова И. С. Научно-методическое обеспечение процесса воспитания в школе // Education and Self Development. 2021. Vol. 16. № 3. P. 238-248. <https://doi.org/10.26907/esd.16.3.20/>
8. Степанов П. В., Степанова И. В., Шустова И. Ю. Проект программы курса внеурочной деятельности «Семьеведение» для 10-11-х классов // Народное образование. 2024. № 6 (1509). С. 138-143.
9. Shustova I. Yu., Kruglov V. V., Strizhak O. V., Cherkashin E. O. Theatricalization in education: dialog of cultures // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. Conference proceedings. 2020. P. 1186-1194. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.11.03.125>
10. Рябцев В. К., Слободчиков В. И. Педагогические условия и механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций детей в образовательной организации // Психолого-педагогические исследования. 2022. Том 14. № 3. С. 113-130. <https://doi.org/10.17759/psyedu.20221403007>
11. Guerrero J. P. Personalised education as a school community of friendship // Journal of Philosophy of Education. 2021. Vol. 55 (2). P. 371-382. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12557>
12. Platz M. Trust Between Teacher and Student in Academic Education at School // Journal of Philosophy of Education. 2021. Vol. 55 (4-5). P. 688-697. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12560>
13. Поляков С. Д., Шустова И. Ю. От советской школы к российской школе XXI века: вопросы воспитания // Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, № 4 (77). С. 150-158.
14. Богуславский М. В. Ретроинновации – в современную школу. 28 успешных феноменов советского образования возвращаются // Народное образование. 2024. № 5 (1508). С. 66-71.
15. Воспитание и наставничество в условиях цифровой трансформации образования: теория и практика: монография / под ред. О. В. Гукаленко, Л. Ю. Максимовой, И. Ю. Фроленковой. Москва: МАКС Пресс, 2024. 600 с. <https://doi.org/10.29003/m4343.978-5-317-07331-2>
16. Ott T., Marco T. Digital Media Ethics: Benefits and Challenges in School Education // International Journal of Mobile and Blended Learning. 2022. Vol. 14 (2). P. 231-238. <https://doi.org/10.4018/IJMBL.304459>
17. Hilbert M. Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective // Dialogues in Clinical Neuroscience. 2020. № 22(2). P. 189-194. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert>
18. Selivanova N. L., Stepanov P. V., Kruglov V. V., Parfyonova I. S. Risks of Modern Digital Environment Hindering the Implementation of Upbringing Programs // TSNI 2021. Textbook: Focus on Students' National Identity. Moscow, 2021. P. 766-779. <https://doi.org/10.3897/ap.e4.e0766>
19. Научно-методологические и прикладные основы патриотического воспитания детей и молодежи: монография. Махачкала: АЛЕФ, 2020. 358 с.
20. Лутовинен В. И. Военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к защите Отечества в современной России: состояние, проблемы, пути решения // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Материалы VI международной научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 796-801.
21. Гревцева Г. Я. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи как социокультурный процесс // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019. Т. 11. № 3(45). С. 18-26. <https://doi.org/10.7442/2071-9620-2019-11-3-18-26>
22. Васильева С. В., Микляева А. В. Социально-психологические предпосылки конструктивного патриотизма подростков и молодежи: систематический обзор эмпирических исследований // Science for Education Today. 2024. Т. 14, № 1. С. 55-79. <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2401.03>
23. Rupa M., Jamróz-Dolińska K., Kołczek M., Sekerdej M. Is patriotism helpful to fight the crisis? The role of constructive patriotism, conventional patriotism, and glorification amid the COVID-19 pandemic // European Journal of Social Psychology. 2021. Vol. 51 (6). P. 862-877. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2777>
24. Finell E., Stevenson C. Interpersonal bonds with fellow nationals, blind patriotism and preference for Immigrants' acculturation // Scandinavian Journal of Psychology. 2022. Vol. 63. P. 383-392. <https://doi.org/10.1111/sjop.12817>
25. Magasu O., Lungu L., Kamoni L., Jive L., Chilfya L. Youth and Patriotism in Zambia: is Voting the Only Way to Show Patriotism? // Asian Journal of Education and Social Studies. 2022. Vol. 27 (2). P. 40-46. <https://doi.org/10.9734/AJESS/2022/v27i230653>

26. Do T., Ngo H. Q. Patriotism: The Philosophical Foundation of the Vietnamese People and its Manifestations in the Rural Villages // *Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements*. 2023. Vol. 10 (4). P. 119-133.
27. Lin J. C., Jackson L. Patriotism in moral education: Toward a rational approach in China // *Journal of Moral Education*. 2022. Vol. 52(3). P. 343–361. <https://doi.org/10.1080/03057240.2022.2136148>
28. Curren R., Dorn Ch. Patriotic Education in a Global Age: A brief introduction // *Journal of Social Philosophy*. 2021. Vol. 52 (3). P. 377-382. <https://doi.org/10.1111/josp.12429>
29. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2030 года [проект]. URL: <https://www.tspk-mo.ru/storage/app/uploads/public/677/f92/32d/677f9232dbf5d315262788.pdf> (дата обращения: 2.06.2025).
30. Hulaipah A., Nabilah M. I., Nafisah N., Khairina D., Purwadi L. B., Sumardi L., Setiadi D. Implementation of Local Wisdom-Based Storybooks in Improving Creative Character and Love for the Country of Elementary School Students // *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*. 2024. Vol. 3. № 1. P. 15-22.
31. Гогиберидзе Г. М. Модернизация патриотического воспитания в современной школе на основе принципов позитивной психологии // *Психология человека в образовании*. 2023. Т. 5, № 3. С. 366–375. <https://doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-3-366-375>
32. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека: (Этика коммунистического воспитания). Педагогическое наследие. Москва: Педагогика, 1989. 288 с.
33. Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» от 08.05.2024 № 314. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_476013/ (дата обращения 2.06.2025).
34. Штофф В. А. Моделирование и философия: монография. Москва; Ленинград: Наука, 1966. 304 с.
35. Бешенков С. А. Развитие универсальных учебных действий в общеобразовательном курсе информатики: монография / С. А. Бешенков, И. И. Трубина, Э. В. Миндзаева. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2010. 111 с.
36. Гладких В. В. Системно-деятельностный подход как методологическая основа гражданско-патриотического воспитания молодежи // *Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Педагогика и психология*. 2011. №4 (96). С. 160-165.
37. Логунова Л. Ю. Историческая и социальная память: парадоксы и смыслы // *Идеи и идеалы*. 2019. Т. 11, № 1, ч. 2. С. 227–253. <https://doi.org/10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-227-253>
38. Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии: монография [В. В. Сериков и др.]. Волгоград: Перемена, 2000. 147 с.
39. Мангасарова Л. А. Понятие «патриотическое воспитание» в контексте личностного подхода // *Педагогика и психология: академический журнал*. 2023. №1 (1). С. 16-23.
40. Гусакова М. А. Феномен субъектности в теории и практике педагогики // *Педагогическое образование в России*. 2015. №4. С. 90-95.
41. Шевченко О. В. Особенности преемственности духовного опыта поколений // *Общество: философия, история, культура*. 2023. № 6. С. 66-71. <https://doi.org/10.24158/fik.2023.6.9>.
42. Быков А. К. Интегративная природа патриотического воспитания в образовательных организациях как основание классификации его основных направлений // *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки*. 2018. №4 (808). С. 47-60.
43. Чупрынников С. А., Касьянов В. В., Самыгин П. С. Историческая правда и проблемы ее защиты в контексте формирования исторической памяти современного российского общества // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Серия: Исторические, Культурология. Политические науки*. 2023. № 2. URL: https://social-economic.ru/m/products/istori_sciense/gid5852/pg0/ (дата обращения: 08.06.2025). <https://doi.org/10.23672/HSCP.2023.72.20.001>
44. Гревцева Г. Я. Педагогические условия воспитания патриотизма обучающихся: теоретический и практический аспекты // *Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки»*. 2023. Т. 15, № 3. С. 18-31. <https://doi.org/10.14529/ped230302>
45. Круглов В. В. Возможности цифровой среды в процессе воспитания школьников // *Народное образование*. 2022. № 6 (1495). С. 153-157.
46. Шустова И. Ю. Значимый взрослый для школьника: кто он и какие воспитательные задачи решает // *Отечественная и зарубежная педагогика*. 2025. Т. 1, № 1 (103). С. 82–90. <https://doi.org/10.24412/2224-0772-2025-103-82-90>
47. Whitlock B. Mentorship programs in schools: Bridging the Character Education Gap // *Journal of Moral Education*. 2023. Vol. 53 (1). P. 89-118. <https://doi.org/10.1080/03057240.2023.2280757>
48. Худякова Н. Л., Будыкина В. Г. Аксиологические и ценностные основания героико-патриотического воспитания // *Вестник Челябинского государственного университета*. 2024. № 7 (489). С. 16-21. <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2024-489-7-16-21>
49. Дьяченко Н. В. Развитие патриотизма в России: воспитательное измерение // *Культура и безопасность*. 2023. № 1. С. 31-41. <https://doi.org/10.25257/KB.2023.1.31-41>
50. Brooks E., Coates O., Gulliford L. The use of biographical narratives in exemplarist moral education // *Journal of Moral Education*. 2021. Vol. 53(1). P. 176-194. <https://doi.org/10.1080/03057240.2021.1964451>
51. Решетников В. А., Решетникова Е. В. Деятельностный патриотизм как социокультурный феномен // *Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология*. 2020. Т. 32. С. 50-60. <https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.50>
52. Власюк И. В., Гаврилова А. О. Феномен деятельностного патриотизма в развитии творческих способностей подростка // *Грани познания*. 2015. № 3 (37). С. 9-13.

REFERENCES

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (accessed 2 June 2025)
2. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (accessed 2 June 2025)
3. Convention on the Rights of the Child: resolution / adopted by the General Assembly. Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/80135> (accessed 2 June 2025)
4. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated 29.12.2012 No. 273-FZ (as amended 23.05.2025). Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (accessed 2 June 2025)
5. Stepanov P. V. Scientific school of academician L. I. Novikova: modern researches and development in the field of education. *Domestic and Foreign Pedagogy*, 2024, vol. 1, no. 4 (100), pp. 185-197. DOI: 10.24412/2224-0772-2024-100-185-197
6. Shustova I., Belyaev G., Kruglov V., Lizinsky V. Meaningful ideas of the collective upbringing theory for the social education. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*, 2019, pp. 813-823. DOI: 10.15405/epsbs.2019.09.02.91
7. Selivanova N. L., Parfyonova I. S. Scientific and Methodological Support for Upbringing in School. *Education and Self Development*, 2021, vol. 16, no. 3, pp. 238-248. DOI: 10.26907/esd.16.3.20
8. Stepanov P. V., Stepanova I. V., Shustova I. Yu. The Draft Program Of The Extracurricular Activity Course "Family Studies" For Grades 10-11. *School Technologies*, 2024, no. 6 (1509), pp. 138-143.
9. Shustova I. Yu., Kruglov V. V., Strizhak O. V., Cherkashin E. O. Theatricalization in education: dialog of cultures. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. Conference proceedings*, 2020, pp. 1186-1194. DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.125
10. Ryabtsev V. K., Slobodchikov V. I. Pedagogical Conditions and Mechanisms of Formation of Children's Value-Semantic Orientations in an Educational Organization. *Psychological-Educational Studies*, 2022, vol. 14, no. 3, pp. 113- 130. DOI: 10.17759/psyedu.2022140307
11. Guerrero J. P. Personalised education as a school community of friendship. *Journal of Philosophy of Education*, 2021, vol. 55 (2), pp. 371-382. DOI: 10.1111/1467-9752.12557
12. Platz M. Trust Between Teacher and Student in Academic Education at School. *Journal of Philosophy of Education*, 2021, vol. 55, (4-5), pp. 688-697. DOI: 10.1111/1467-9752.12560
13. Polyakov S. D., Shustova I. Yu. From the Soviet school to the Russian school of the 21st century: issues of education. *Domestic and foreign pedagogy*, 2021, vol. 1, no. 4 (77), pp. 150-158.
14. Boguslavsky M. V. Retroinnovations – To A Modern School. 28 Successful Phenomena Of Soviet Education Are Returning. *School Technologies*, 2024, no. 5 (1508), pp. 66-71.
15. Education and mentoring in the context of digital transformation of education: theory and practice. Moscow, MAKS Press, 2024. 600 p. (in Russ.) DOI: 10.29003/m4343.978-5-317-07331-2
16. Ott T., Marco T. Digital Media Ethics: Benefits and Challenges in School Education. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 2022, vol. 14 (2), pp. 231-238. DOI: 10.4018/IJMBL.304459
17. Hilbert M. Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 2020, no. 22(2), pp. 189-194. DOI: 10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert
18. Selivanova N. L., Stepanov P. V., Kruglov V. V., Parfyonova I. S. Risks of Modern Digital Environment Hindering the Implementation of Upbringing Programs. TSNI 2021. Textbook: Focus on Students' National Identity. Moscow, Russia, 2021, pp. 766-779. DOI: 10.3897/ap.e4.e0766
19. Scientific, methodological and applied foundations of patriotic education of children and youth. Makhachkala, ALEPH, 2020. 358 p. (in Russ.)
20. Lutovinov V. I. Military-patriotic education and preparation of citizens for the defense of the Fatherland in modern Russia: status, problems, solutions. Greater Eurasia: development, security, and cooperation. *The yearbook. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference*. Moscow, Russia, 2024, pp. 796-801.
21. Grevtseva G.Ya. Civil-patriotic education of young students as a socio-cultural process. *Contemporary Higher Education: Innovative Aspects*, 2019, vol. 11, no. 3, pp. 18-26. DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-3-18-26
22. Vasileva S. V., Miklyaeva A. V. Socio-psychological prerequisites for constructive patriotism of adolescents and youth: A systematic review of empirical research. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14 (1), pp. 55-79. DOI: 10.15293/2658-6762.2401.03
23. Rupa M., Jamróz-Dolińska K., Kołeczek M., Sekerdej M. Is patriotism helpful to fight the crisis? The role of constructive patriotism, conventional patriotism, and glorification amid the COVID-19 pandemic. *European Journal of Social Psychology*, 2021, vol. 51 (6), pp. 862-877. DOI: 10.1002/ejsp.2777
24. Finell E., Stevenson C. Interpersonal bonds with fellow nationals, blind patriotism and preference for Immigrants' acculturation. *Scandinavian Journal of Psychology*, 2022, vol. 63, pp. 383-392. DOI: 10.1111/sjop.12817
25. Magasu O., Lungu L., Kamboni L., Jive L., Chilfya L. Youth and Patriotism in Zambia: is Voting the Only Way to Show Patriotism? *Asian Journal of Education and Social Studies*, 2022, vol. 27 (2), pp. 40-46. DOI: 10.9734/AJESS/2022/v27i230653

26. Do T., Ngo H. Q. Patriotism: The Philosophical Foundation of the Vietnamese People and its Manifestations in the Rural Villages. *Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements*, 2023, vol. 10 (4), pp. 119-133.
27. Lin J. C., Jackson L. Patriotism in moral education: Toward a rational approach in China. *Journal of Moral Education*, 2022, vol. 52 (3), pp. 343-361. DOI: 10.1080/03057240.2022.2136148
28. Curren R., Dorn Ch. Patriotic Education in a Global Age: A brief introduction. *Journal of Social Philosophy*, 2021, vol. 52 (3), pp. 377-382. DOI: 10.1111/josp.12429
29. Strategy for the development of education in the Russian Federation until 2030 [draft]. Available at: <https://www.tspk-mo.ru/storage/app/uploads/public/677/f92/32d/677f9232dbf5d315262788.pdf> (accessed 2 June 2025)
30. Hulaipah A., Nabilah M. I., Nafisah N., Khairina D., Purwadi L. B., Sumardi L., Setiadi D. Implementation of Local Wisdom-Based Storybooks in Improving Creative Character and Love for the Country of Elementary School Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2024, vol. 3, no. 1, pp. 15-22.
31. Gogiberidze G. M. Modernization of patriotic education based on the principles of positive psychology in the modern school. *Psychology in Education*, 2023, vol. 5, no. 3, pp. 366-375. DOI: 10.33910/2686-9527-2023-5-3-366-375
32. Sukhomlinsky V. A. How to raise a real person: (Ethics of communist education). *Pedagogical heritage*. Moscow, Pedagogika Publ., 1989. 288 p. (in Russ.)
33. Decree of the President of the Russian Federation "On Approval of the Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation in the field of historical education" dated 08.05.2024 No. 314. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_476013/ (accessed 2 June 2025)
34. Shtoff V. A. Modeling and philosophy. Moscow; Leningrad, Nauka Publ., 1966. 304 p. (in Russ.)
35. Beshenkov S. A. The development of universal educational actions in the general computer science course. Kemerovo, KRIPKiPRO Publishing House, 2010. 111 p. (in Russ.)
36. Gladikh V. V. System and activity approach as methodological base of civil and patriotic education of youth. *Bulletin of Tambov State University. Humanities. Pedagogy and psychology*, 2011, no. 4 (96), pp. 160-165.
37. Logunova L. Yu. Historical and social memory: paradoxes and implications. *Idey i idealy = Ideas and Ideals*, 2019, vol. 11, iss. 1, pt. 2, pp. 227-253. DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-227-253
38. Personality-oriented education: phenomenon, concept, technology. [V. V. Serikov et al.]. Volgograd, Peremena Publ., 2000. 147 p. (in Russ.)
39. Mangasarova L. A. The Concept of "Patriotic Education" in the Context of a Personal Approach. *Pedagogy and Psychology Academic Journal*, 2023, no. 1 (1), pp. 16-23.
40. Gusakova M. A. Phenomenon of subjectivity in the theory and practice of pedagogy. *Pedagogical Education in Russia*, 2015, no. 4. pp. 90-95.
41. Shevchenko O. V. Peculiarities of the Intergenerational Continuity of Spiritual Experience. *Society: Philosophy, History, Culture*, 2023. no. 6, pp. 66-71. DOI: 10.24158/fik.2023.6.9
42. Bykov A. K. The integrative nature of patriotic education in educational organizations as the basis for classifying its main directions. *Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Education and pedagogical sciences*, 2018, no. 4 (808), pp. 47-60.
43. Chuprynnikov S. A., Kasyanov V. V., Samygin P. S. Historical truth and problems of its protection in the context of the formation of the historical memory of modern Russian society. *Humanities, socio-economic and social sciences. Series: Historical, Cultural Studies. Political sciences*, 2023, no. 2. Available at: https://social-economic.ru/m/products/istori_sciense/gid5852/pg0/ (accessed 08.06.2025). DOI: 10.23672/HSCP.2023.72.20.001
44. Grevtseva G. Ya. Pedagogical conditions for teaching students' being patriotic: theory and practice. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences*, 2023, vol. 15, no. 3, pp. 18-31. DOI: 10.14529/ped230302
45. Kruglov V. V. The possibilities of the digital environment in the process of educating schoolchildren. *School Technologies*, 2022, no. 6 (1495), pp. 153-157.
46. Shustova I. Yu. Significant adult for a schoolchild: what he is and what educational tasks he solves. *Domestic and foreign pedagogy*, 2025, vol. 1, no. 1 (103), pp. 82-90. DOI: 10.24412/2224-0772-2025-103-82-90
47. Whitlock B. Mentorship programs in schools: Bridging the Character Education Gap. *Journal of Moral Education*, 2023, vol. 53 (1), pp. 89-118. DOI: 10.1080/03057240.2023.2280757
48. Khudyakova N. L., Budykina V. G. Axiological and value foundations of heroic and patriotic education. *Bulletin of Chelyabinsk State University*, 2024, no. 7(489), pp. 16-21. DOI: 10.47475/1994-2796-2024-489-7-16-21
49. Dyachenko N. V. Patriotism development in Russia: educational dimension. *Kultura i bezopasnost = Culture and safety*, 2023, no. 1, pp. 31-41. DOI: 10.25257/KB.2023.1.31-41
50. Brooks E., Coates O., Gulliford, L. The use of biographical narratives in exemplarist moral education. *Journal of Moral Education*, 2021, vol. 53(1), pp. 176-194. DOI: 10.1080/03057240.2021.1964451
51. Reshetnikov V. A., Reshetnikova E. V. Activity Patriotism as a Socio-Cultural Phenomenon. *The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology*, 2020, vol. 32, pp. 50-60. DOI: 10.26516/2304-1226.2020.32.50
52. Vlasyuk I. V., Gavrilova A. O. Phenomenon of the activity patriotism in development of teenager's creative abilities. *The facets of cognition*, 2015, no. 3 (37), pp. 9-13.

Авторы**Фетисов Александр Сергеевич**

(Россия, Воронеж)

Доцент, доктор педагогических наук
Заведующий кафедрой социальной педагогики
Воронежский государственный педагогический
университет

E-mail: asfet-2011@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3397-9863

Scopus Author ID: 57200323607

Кудинова Юлия Валерьевна

(Россия, Воронеж)

Доцент, кандидат исторических наук
Доцент кафедры социальной педагогики
Воронежский государственный педагогический
университет

E-mail: kudjulia@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8118-6737

Башкирева Наталья Валерьевна

(Россия, Воронеж)

Доцент, кандидат исторических наук
Заведующий кафедрой истории России
Воронежский государственный педагогический
университет

E-mail: nat.val.saf@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-0307-4481

Authors**Alexander S. Fetisov**

(Russia, Voronezh)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Head of the Department of Social Pedagogy
Voronezh State Pedagogical University

E-mail: asfet-2011@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3397-9863

Scopus Author ID: 57200323607

Yulia V. Kudinova

(Russia, Voronezh)

Associate Professor, Cand. Sci. (Hist.),
Associate Professor of the Department of Social Pedagogy
Voronezh State Pedagogical University

E-mail: kudjulia@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8118-6737

Natalia V. Bashkireva

(Russia, Voronezh)

Associate Professor, Cand. Sci. (Hist.),
Head of the Department of Russian History
Voronezh State Pedagogical University

E-mail: nat.val.saf@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-0307-4481

Вклад авторов

Фетисов А. А.: концептуализация, методология,
руководство исследованием, получение финансирования,
создание рукописи и ее редактирование

Кудинова Ю. В.: верификация данных, проведение
исследования, формальный анализ, создание черновика
рукописи

Башкирева Н. В.: проведение исследования,
администрирование данных, создание черновика рукописи

© Фетисов А. А., Кудинова Ю. В., Башкирева Н. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Alexander S. Fetisov: Conceptualization, Methodology,
Supervision, Funding acquisition, Writing - Review & Editing
Yulia V. Kudinova: Validation, Investigation, Formal analysis,
Writing - Original Draft

Natalia V. Bashkireva: Investigation, Data Curation,
Writing - Original Draft

© Alexander S. Fetisov, Yulia V. Kudinova,
Natalia V. Bashkireva, 2025

The author's declared no conflicts of interest